

УДК 81.22

DOI 10.5281/zenodo.15696743

Научная статья

АНАЛИЗ СВОБОДНЫХ АССОЦИАЦИЙ К СЛОВУ «СУДЬБА» У СТАРШЕКЛАССНИКОВ

ANALYSIS OF FREE ASSOCIATIONS TO THE WORD "FATE" IN HIGH SCHOOL STUDENTS

ЧЕКИНА ДИАНА АЛЕКСЕЕВНА,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

CHEKINA DIANA ALEKSEEVNA,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

*Научный руководитель: Ненько Валентина Михайловна,
кандидат филологических наук, доцент,*

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

*Scientific supervisor: Nenko Valentina Mikhailovna,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.*

В статье представлены результаты исследования свободных ассоциаций учеников десятого класса на слово-стимул «Судьба». Методом контент-анализа выявлены основные категории ассоциаций: фаталистические, нейтрально-философские, культурно-обусловленные, эмоциональные, ассоциации, связанные с жизнью человека, ассоциации, связанные с влиянием человека на судьбу. Наиболее частотными оказались ассоциации, связанные с выбором, жизнью, любовью, путем и кармой. Выявлены возможные причины преобладания тех или иных ассоциаций, а также их связь с возрастными и культурными особенностями респондентов.

The article presents the results of a study of the free associations of tenth grade students with the incentive word "Fate". The content analysis method revealed the main categories of associations: fatalistic, neutral philosophical, culturally conditioned, emotional, associations related to human life, associations related to the influence of a person on fate. The most frequent associations were those related to choice, life, love, path, and karma. Possible reasons for the predominance of certain associations, as well as their relationship to the age and cultural characteristics of the respondents, have been identified.

Ключевые слова: ассоциации, свободные ассоциации, контент-анализ, судьба, предопределенность, культура, психолингвистика.

Key words: associations, free associations, content analysis, fate, predestination, culture, psycholinguistics.

Понятие «судьба» в русской культуре имеет глубокое философское, культурное и психологическое значение. Восприятие судьбы может иметь особые отличительные черты, которые зависят от возраста, социального окружения и индивидуального опыта.

Для старшеклассников (15-16 лет) этот период связан с формированием мировоззрения, поиском смысла жизни и профессиональным самоопределением, что делает изучение их ассоциаций к слову «судьба» особенно актуальным.

Целью данного исследования является выявление и анализ свободных ассоциаций к слову «судьба» у старшеклассников. Необходимо определить доминирующие смысловые категории и их возможные причины их появления. Можно предположить, что из-за возрастного кризиса самоопределения у учеников наиболее частотными будут ассоциации, связанные с выбором и активным влиянием на жизнь. Второй же по распространенности окажется фаталистическая категория, связанная с роком и предопределенностью, это связано с культурными особенностями русского менталитета. Также вероятнее всего встретятся культурно-обусловленные ассоциации в виде отсылок на литературные произведения и художественные фильмы.

В лингвистике культурный компонент значения слова трактуется как экстралингвистическое содержание, непосредственно связанное с национальной культурой, которую обслуживает данный язык. Данный компонент включает семантические элементы, которые отражают непонятные представления носителей языка, и являются неотъемлемой частью значения слова. Таким образом, с точки зрения лингвистики, культурный компонент представляет собой прямое отражение национальной культуры в языковой системе, закрепляясь в семантической структуре слова и формируя его лексический фон.

В отечественной психолингвистике существует альтернативный подход к пониманию фоновых знаний. Согласно этой концепции, такие знания существуют не как семантические компоненты слов, описываемые лингвистами, а в форме сложной системы логических импликаций и пресуппозиций. Эти знания носят неязыковой характер, представляя собой глубинные структуры, находящиеся за пределами вербального выражения. Они относятся к глубинным уровням сознания и формируют когнитивные модели восприятия внешнего мира или его отдельных аспектов.

Горошко Е.И. в своей работе «Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента» выделяет два уровня сознания:

1. Языковой уровень – характеризуется вербальной выраженностью, логической структурированностью и эксплицитностью.
2. Неязыковой уровень – отличается невербальной природой, смысловой насыщенностью, неосознаваемостью и имплицитностью [4, с. 87].

Ассоциации, возникающие в качестве реакций на слова-стимулы, несомненно, зависят от культурно-исторических традиций народа, к которому принадлежит испытуемый. Принадлежность к определенному народу и культуре создает своего рода «центр» ассоциативного поля, который отличается стабильностью. Связи между элементами этого поля в том или ином языке регулярно повторяются (например, поэт – Пушкин).

Белянин В.П. пишет: «Большая часть ассоциаций обусловлена речевыми штампами, клише. При этом ассоциации также отражают различные аспекты родной культуры испытуемого (площадь – Красная) и текстовые реминисценции (мастер – Маргарита)» [2, с. 161].

Как пишет Леонтьев А.Н., сознание представляет собой субъективно воспринимаемую картину мира, включающую как самого человека, так и его психические состояния [5]. Как подчеркивают исследователи в области психолингвистики, термин «языковое сознание» объединяет два совершенно разных явления: с одной стороны – идеальное, нематериальное сознание, которое невозможно измерить физическими параметрами, с другой стороны – материальное проявление речи и физиологические процессы вербального кодирования [4].

Также важно отметить, что каждое понятие в языковом сознании имеет соответствующий ассоциативный эквивалент. Это позволяет, анализируя ассоциативные связи, исследовать соотношение между субъективным смыслом слова в индивидуальном сознании и объек-

тивной картиной мира, сформированной в сознании человека. Следовательно, данные ассоциативных экспериментов могут служить надежной основой для реконструкции языковой картины мира конкретного индивида или группы.

Концепт «судьба» является одним из важнейших концептов русской языковой картины мира. Шмелев А.Д. анализирует концепт «судьба» в русском языке, выделяя две тесно связанных составляющих:

1. События чьей-либо жизни. В этом значении слово «судьба» синонимично словам «жизнь», «биография».
2. Таинственная сила, определяющая события чьей-либо жизни. В этом значении «судьба» близка к понятиям «рок», «фатум» [8, с. 30-31].

В соответствии с этими двумя значениями слово «судьба» возглавляет два синонимических ряда:

1. Рок, фатум, фортуна.
2. Доля, участь, удел, жребий.

Радбиль Т.Б. отмечает, что возможность использования слова «судьба» в русском языке практически в любой бытовой ситуации свидетельствует о специфическом русском гештальте – способе восприятия и интерпретации мира [7, с. 274].

Этот гештальт заключается в рассмотрении возможного исхода большинства привычных ситуаций через призму судьбы, т.е. чего-то иррационального и непредсказуемого. Такая «феноменологическая ориентация» русского языкового менталитета настроенная на неопределенность и непредсказуемость, отличает его от западноевропейских языков, в которых слово «судьба» обычно используется только в контексте крупных и значимых событий.

Анализ ассоциативного мышления в наше время занимает неотъемлемое место в психолингвистике. В течение последних пяти лет было написано множество работ, направленных на исследование ассоциаций. Например, «Понятие «любовь» как компонент языковой картины мира носителей языка: результаты ассоциативных экспериментов» Андреевой С.В. [1], «Ассоциация как механизм когнитивной деятельности в формировании концептуальной картины мира» Плахотной Ю.И. [6], «Ассоциации на слово каникулы в языковом сознании носителей китайского языка в сопоставлении со спонтанными рассказами китайцев о каникулах» Богдановой-Бегларян Н.В. и Чжао Дзэли [3].

Ассоциативный эксперимент был проведен в соответствии с классическим методом свободных ассоциаций, разработанным в психолингвистике [2; 4]. В качестве слова-стимула использовалось слово «судьба», так как оно обладает высокой культурной и философской значимостью. Ассоциативный эксперимент проводился среди учеников 10 класса МБОУ «Средней общеобразовательной школы №17» города Калуги. В эксперименте приняли участие 18 учеников (возраст 15-16 лет), что соответствует минимально достаточной выборке для качественного анализа. Участникам было предложено записать 5 первых ассоциаций, которые приходят на ум в ответ на слово-стимул, в течение 2 минут (методика ограниченного времени применяется для минимизации рефлексии и получения спонтанных реакций). Эксперимент проводился в классе, в стандартных условиях, без внешних помех. Участники не обсуждали свои ответы, чтобы исключить взаимное влияние. Свободный ассоциативный, по мнению Леонтьева А.Н., позволяет выявить глубинные связи в языковом сознании [5]. Ограничение по времени (2 минуты) способствует фиксации первичных, наименее контролируемых ассоциаций, что важно для изучения бессознательных компонентов значения, о которых писал Белянин В.П. [2, с. 161]. Полученные в результате анкетирования данные, можно представить в виде словарной статьи, в которой отражена частотность ассоциаций к слову «судьба» у учеников старшей школы.

Судьба – Выбор (6), Жизнь (6), Любовь (6), Путь, дорога (6), Карма (5), Смерть (5), Предназначение (4), Будущее (2), Неминуемость (2), Решение (2), Счастье (2), «Герой нашего

времени» (1), «Кубок» (1), Аниме «Фейт» (1), Атомы (1), Безысходность (1), Важность (1), Верность (1), Внезапность (1), Вселенная (1), Выдумка (1), Горе (1), Дао (даосизм) (1), Желание (1), Звёзды (1), Изменяемая (1), Карьера (1), Любопытство (1), Наказание (1), Неизбежность (1), Неизменность (1), Неожиданность (1), Образование (1), Одиночество (1), Определенность (1), Предопределение (1), Предсказание (1), Противоречие (1), Родственная душа (1), Свобода (1), Семья (1), Случай (1), Сомнение (1), Соулмейт (1), Срединный путь (буддизм) (1), Уверенность (1), Уроки (1), Участь (1), Фатализм (1), Физика (1), Фортуна (1), Цель (1), Шолохов («Судьба человека») (1), Эффект бумеранга (1).

Контент-анализ в данном исследовании представляет собой систематический метод изучения текстовых данных (в данном случае – ассоциативных реакций), направленный на выявление устойчивых закономерностей, смысловых категорий и частотных характеристик. Суть метода заключается в количественной и качественной фиксации отдельных ассоциаций с последующей группировкой в смысловые категории, отражающие структуру языкового сознания респондентов. Основным этапом стала категоризация – распределение ассоциаций по шести заранее выделенным смысловым категориям, каждая из которых отражала определенный аспект восприятия концепта «судьба»: фаталистические ассоциации, нейтрально-философские, культурно-обусловленные, эмоциональные, ассоциации, связанные с жизнью человека и ассоциации, отражающие влияние человека на судьбу. Эта категориальная сетка была разработана на основе теоретических работ Шмелева А.Д. и Радбиля Т.Б., что обеспечило методологическую обоснованность анализа [7; 8].

Далее будет представлен контент-анализ, полученные в ходе ассоциативного эксперимента ассоциации будут разделены по категориям:

1. *Фаталистические ассоциации* (представление о предопределенности и неизбежности). К данной категории можно отнести следующие ассоциации: Карма (5), Неминуемость (2), Неизбежность (1), Фатализм (1), Предопределение (1), Участь (1), Рок (1), Безысходность (1), Наказание (1), Неизменность (1).

На наш взгляд, существенное влияние поп-культуры и интернета на мировоззрение подростков могло стать причиной появления фаталистических ассоциаций. Концепции кармы, судьбы и рока активно внедрились в кино, музыку и соцсети (например, мемы про «знаки вселенной»). Также некоторые подростки могут увлекаться эзотерикой, религией и восточной философией (отсюда карма, даосизм и срединный путь), подростки склонны верить в астрологию и предопределенность, так как на подсознательном уровне старшеклассники ищут стабильность, в которой они могут чувствовать себя безопасно. В переходном возрасте многие события (экзамены, взаимоотношения, будущее) воспринимаются как неподвластные воле человека, что усиливает фаталистические настроения.

2. *Нейтрально-философские ассоциации* (абстрактные концепции и мировоззренческие категории). К данной категории можно отнести следующие ассоциации: Жизнь (6), Карма (5), Путь/дорога (6), Вселенная (1), Дао (1), Срединный путь (1), Атомы (1), Физика (1).

Изучение в школе таких предметов как литература и физика формирует у школьников абстрактное мышление, отсюда «атомы», «физика», «звезды», «Вселенная» – влияние физики, «путь» – влияние философских тем в литературе. Хочется отметить, что подростковый возраст – период самоопределения, когда юноши и девушки задумываются о глобальных вопросах бытия и о смысле жизни.

3. *Культурно-обусловленные ассоциации* (отсылки к произведениям искусства и религиозным концепциям). К данной категории можно отнести ассоциации: «Герой нашего времени» (1), Аниме «Фейт» (1), Шолохов («Судьба человека») (1), «Кубок» (1), Карма (нейтрально-философская) (5), Дао (нейтрально-философская) (1), Срединный путь (нейтрально-философская) (1).

К числу возможных причин появления таких ассоциаций можно отнести влияние школьной литературы, обязательное изучение классики («Герой нашего времени», «Судьба человека»). Такие произведения могут формировать ассоциативные связи у подростков. Увлечение аниме и сериалами тоже влияет на представление о судьбе среди учеников старшей школы (например, аниме «Fate» целиком построено на этой концепции). Некоторые подростки увлекаются буддизмом, даосизмом, что объясняет ассоциации вроде «карма» или «срединный путь».

4. *Эмоциональные ассоциации* (выражение чувств и переживаний). Например, Любовь (6), Счастье (2), Безысходность (1), Горе (1), Одиночество (1), Уверенность (1), Сомнение (1).

К возможным причинам появления ассоциаций, связанных с эмоциями человека можно отнести гормональные изменения, влияние социальных сетей и психологические кризисы. Подростковый возраст сопровождается эмоциональной нестабильностью, яркими переживаниями (первая любовь, конфликты, одиночество). Например, культ «романтической судьбы» (идеи о «родственной душе», «настоящей любви», «соулмейте») активно продвигается в медиа. Также страх будущего, давление экзаменов, неопределённость могут вызывать ассоциации с «безысходностью» или «горем».

5. *Ассоциации, связанные с жизнью человека* (ключевые аспекты человеческого существования). В эту категорию входят следующие ассоциации: Жизнь (6), Смерть (5), Карьера (1), Образование (1), Семья (1), Уроки (1).

Частотность ассоциаций «жизнь» и «смерть» обусловлена часто возникающей в подростковом возрасте экзистенциальной рефлексией о конечности жизни. Наличие таких ассоциаций как «семья» и «карьера» свидетельствуют о том, что некоторые подростки задумываются о своем будущем. И, конечно, наличие ассоциаций «карьера», «образование» и «уроки» обусловлено актуальным вопросом о выборе будущей профессии.

6. *Ассоциации, связанные с влиянием человека на судьбу* (идея активности и выбора). Например, Выбор (6), Решение (2), Свобода (1), Цель (1), Желание (1), Изменяемая (1).

К числу возможных причин появления данных ассоциаций можно отнести кризис самоопределения, культ успеха и протест против. Подростки осознают, что скоро им предстоит серьезный шаг во взрослую жизнь, им необходимо выбирать профессию, университет, искать новых друзей, выстраивать взаимоотношения. Подростки осознают свою ответственность за предстоящие решения, они чувствуют самостоятельность и свободу выбора. Также на подростков влияет современная культура, пропагандирующая культ успеха и идею: «Ты – творец своей жизни». Часть подростков отвергает идею предопределенности судьбы, подчеркивая свою свободу.

Ассоциации старшеклассников к слову «судьба» отражают:

- когнитивное развитие;
- эмоциональную нестабильность;
- влияние культуры;
- социальное давление;
- поиск идентичности.

Этот комплекс факторов формирует уникальное сочетание фатализма и веры в свободу выбора, характерное для подросткового мировосприятия, которое отражает противоречивость и многогранность мировоззрения учеников старшей школы.

Проведенное исследование свободных ассоциаций к слову «судьба» у старшеклассников позволило выявить ключевые особенности их мировосприятия, отражающие сложный переходный этап их личностного развития. Анализ полученных данных показал, что концепт «судьба» в сознании подростков представляет собой многогранное явление, сочетающее в себе противоречивые, но взаимосвязанные аспекты.

Основные выводы исследования:

1. В ответах респондентов четко прослеживается баланс между фаталистическими представлениями («карма», «предопределение») и активной позицией («выбор», «свобода»). Это отражает характерный для подросткового возраста поиск собственной идентичности и попытки осмыслить степень контроля над своей жизнью.

2. Ассоциации демонстрируют сильное воздействие как школьной программы («Герой нашего времени», Шолохов), так и современной поп-культуры (аниме, интернет-мемы). Особенно заметно проникновение восточных философских концепций («дао», «карма»), что свидетельствует о глобализации сознания современных подростков.

3. Высокие частотности ассоциаций, связанных с любовью, счастьем и переживаниями (одиночество, горе), подчеркивают эмоциональную лабильность и повышенную чувствительность, характерные для данного возрастного периода.

4. Наличие ассоциаций «жизнь», «смерть», «будущее» указывает на начало формирования философского взгляда на мир и осознание временности человеческого существования.

5. Ассоциации, связанные с образованием, карьерой и семьей, отражают актуальные для старшеклассников вопросы профессионального самоопределения и социальной адаптации.

Полученные результаты имеют значение для педагогической практики, психологического консультирования и разработки образовательных программ, направленных на поддержку подростков в процессе их личностного и профессионального самоопределения. Исследование подтвердило, что анализ свободных ассоциаций является эффективным методом изучения особенностей мировоззрения и ценностных ориентаций современной молодежи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева С.В., Усейнова Л.С. Понятие «любовь» как компонент языковой картины мира носителей языка: результаты ассоциативных экспериментов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2021. Т. 21. Вып. 3. С. 272-276.
2. Белянин В.П. Психолингвистика. М.: Флинта, 2021. 416 с.
3. Богданова-Бегларян Н.В., Чжао Дзэли Ассоциации на слово "каникулы" в языковом сознании носителей китайского языка в сопоставлении со спонтанными рассказами китайцев о каникулах // Мир русского слова. Серия "Лингвистика". 2023. № 1. С. 12-21.
4. Горошко Е.И. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента. М.: Институт языкознания РАН - Харьков: РА – Каравела, 2001 320 с.
5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. 304 с.
6. Плахотная Ю.И. Ассоциация как механизм когнитивной деятельности в формировании концептуальной картины мира // Вестник кемеровского государственного университета. Языкознание. 2021. С. 541-549.
7. Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета. 5-е изд. М.: Флинта, 2013. 328 с.
8. Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М.: Языки славянской культуры, 2002. 224 с.

Поступила в редакцию: 12.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Чекина Д.А., 2025.